

Programación culturalmente relevante. Una experiencia en el sur de la India.

Maria Berrocal i Arévalo¹ y Eduard Muntaner Perich²

^{1y2}Universitat de Girona

¹maria.berrocal@udg.edu, ²eduard.muntaner@udg.edu

Resumen

Después de varios años desarrollando proyectos de computación creativa en escuelas del sur de la India, hemos comprobado la importancia de tener en cuenta los elementos culturales locales en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En nuestra última estancia en la región de Bangalore, en el marco del proyecto Inventors4Change, implementamos tres actividades diseñadas con el objetivo de conectar algunos elementos culturales significativos para los participantes con ideas de programación creativa y pensamiento computacional. En este artículo se explica el concepto de Computación Culturalmente Relevante, y se describen en detalle las propuestas y sus primeras implementaciones en diversas escuelas y organizaciones, lo que resultó en un total de nueve talleres realizados en diferentes contextos, con distintos equipos de docentes y con alumnado de diferentes edades. También se incluyen conclusiones sobre el impacto de emplear la Educación Culturalmente Relevante en los proyectos educativos que utilizan la tecnología para el aprendizaje creativo.

Palabras clave: Computación Culturalmente Relevante, Programación Creativa, TIC y Educación, Investigación e Innovación para el Desarrollo.

Abstract

Culturally Relevant Coding. An Experience in South India.

After years of developing creative computing projects in South Indian schools, we know the importance of considering local cultural elements in the teaching and learning processes. In this latest stay in the Bangalore region, in the framework of the Inventors4Change project, we have implemented three activities designed to connect some cultural elements meaningful to the participants with ideas of creative programming and computational thinking. This article explains the concept of Culturally Relevant Computing. It describes in detail the proposals and their first implementations in several schools and organisations, resulting in nine workshops carried out in different contexts with various teams of teachers and students of different ages. Conclusions on the impact of using Culturally Relevant Education in educational projects using technology for creative learning are also included.

Keywords: Culturally Relevant Computing, Creative Coding, ICT in Education, Research and Innovation for Development.

1 Introducción y contexto

Desde el 2009, la Universitat de Girona ha desarrollado proyectos de cooperación en el Sur de la India, centrándose especialmente en el área de educación. Los proyectos han pasado por diferentes fases, y el ecosistema de organizaciones y *stakeholders* de la zona de Bangalore (capital del estado de Karnataka) que han participado en las distintas iniciativas, ha ido creciendo

y consolidándose durante quince años. Los proyectos fueron impulsados por el grupo de investigación UdiGitalEdu, y han contado con el apoyo económico de la actual Unidad de Compromiso Social de la UdG (anteriormente conocida como Oficina de Cooperación).

El proyecto nació como una iniciativa de fomento de *soft skills* (creatividad, pensamiento crítico y trabajo en equipo) a través de la Robótica Educativa (Muntaner, 2012) en una escuela llamada Shanti Bhavan, centrada en impartir educación de calidad a niños y niñas *dálits* de los alrededores de Bangalore. En esa primera fase, se cambió de un modelo centrado en la intervención directa con niños, a otro modelo que enfatizaba la formación de maestros. El enfoque también se desplazó de la Robótica Educativa a la Educación *Maker* (Muntaner et al., 2015), y aparte de Shanti Bhavan, se incorporaron al proyecto cuatro escuelas de la Parikrma Humanity Foundation en distintas zonas de la ciudad de Bangalore.

En una segunda fase, a partir de 2013, se empezaron a promover proyectos colaborativos entre las escuelas indias participantes y algunas escuelas europeas. Se fomentaba la Educación para el Desarrollo a través de la creación de historias digitales colaborativas (cocreadas por niños y niñas de distintos centros educativos y países) que giraban alrededor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo era doble: se promovían, por un lado, la interculturalidad, la ciudadanía global y la empatía y, por otro, competencias digitales y conocimientos tan importantes hoy en día como la programación. Esta fase fue posible gracias a los proyectos Inventors4Change e InventEUrs (Barikzai et al., 2015).

En una tercera fase (a partir de 2022), se apostó por consolidar el ecosistema de colegios y organizaciones que se había ido tejiendo en Bangalore a lo largo de los años, fomentando las colaboraciones entre ellas, y creando espacios de diálogo. En julio del 2022, coordinado por la UdG, se celebró el Nimaya Fest en el Srishti Institute of Art, Design and Technology, en Bangalore, con la participación de universidades, escuelas, y oenegés, todas ellas interesadas en explorar cómo utilizar la tecnología para promover el aprendizaje creativo en comunidades vulnerables.

En 2024, con un ecosistema estable de organizaciones colaboradoras en Bangalore, y con quince años de experiencia en la zona, el grupo UdiGitalEdu apuesta por mantener los proyectos de educación, pero dando más énfasis a la investigación e innovación para el desarrollo. Es en este contexto en el que se decide explorar e investigar el concepto de *Culturally Relevant Computing* (enmarcado en lo que se conoce como Educación Culturalmente Relevante, ECR). Igual que en el inicio del proyecto en 2009, sigue tratándose de pensar maneras de promover un uso creativo, crítico y colaborativo de la tecnología por parte de niños y maestros, en escuelas con la misión de educar las comunidades más vulnerables, pero ahora buscando elementos culturales locales que ayuden a crear vínculos significativos entre los estudiantes y el aprendizaje de la tecnología. La última estancia en la India (septiembre de 2024) se centró precisamente en este tema, y es la que se describe en el presente artículo. Las ideas sobre Educación y Computación Culturalmente Relevantes se explican en el siguiente apartado.

2 Educación Culturalmente Relevante

La globalización y la expansión de la sociedad digital han transformado las sociedades contemporáneas, creando comunidades cada vez más multiculturales y planteando una variedad de desafíos en contextos de creciente diversidad.

Este fenómeno ha alcanzado de lleno, aunque de modo dispar, a todos los ámbitos de la vida social e institucional, con evidente impacto en las escuelas, que se han ido

convirtiéndolo en microcosmos pluriculturales en comunidades cada vez más diversas (Rodríguez y González, 2020, p.155).

La pedagogía o educación culturalmente relevante (ECR) fue introducida por Ladson-Billings y Allen y Booking en los años 90 en Estados Unidos. Este modelo pretende dar respuesta a la multiculturalidad de las aulas y a las dificultades académicas que suelen enfrentar algunos estudiantes de diversas culturas (Rodríguez y González, 2021). Concretamente, se basa en la idea de que enseñar a partir del contexto cultural familiar de los niños y niñas puede mejorar los resultados educativos de manera equitativa.

La ECR se fundamenta en las teorías constructivistas que valoran las diversas perspectivas culturales, y también incorpora ideas de la pedagogía crítica, la pedagogía de la equidad y la educación multicultural (Rodríguez y González, 2021).

Desde una perspectiva vygotskiana, la ECR parte, por un lado, de los conceptos que los estudiantes aprenden de manera espontánea a través de sus experiencias informales y, por otro, del uso que los docentes hacen del patrimonio cultural de los estudiantes en el proceso de construcción de nuevos aprendizajes (Rodríguez y González, 2021, p.160).

Algunos estudios (Aronson y Laughter, 2016; Au, 2007; Dover, 2013) destacan como objetivos de la ECR: mejorar el éxito académico del alumnado culturalmente diverso, establecer conexiones entre la escuela y la familia, fortalecer la competencia en la cultura e idioma nativos y promover la justicia social, la igualdad y la diversidad. En otras palabras, se enfatiza que el desempeño académico mejora cuando los educadores consiguen vincular de manera significativa sus métodos de enseñanza con los saberes y prácticas culturales de sus estudiantes.

La ECR propone la ruptura con una visión etnocéntrica de la enseñanza, y la invita a abrirse a los contenidos culturales que aportan los propios estudiantes (González, Moll y Amanti, 2005; Moll, 2000). No se pretende con ello sobrealimentar el currículum con nuevos contenidos, sino hacerlo permeable a la diversidad cultural de la comunidad educativa, a sabiendas de que la enseñanza es una actividad medida por la cultura (Rodríguez, 2011, p.166).

La falta de representación de ciertos grupos en el campo de la informática ha motivado un esfuerzo creciente por desarrollar una enseñanza que responda mejor a las necesidades de un alumnado más diverso (Raspberry Pi Computing Education Research Centre, 2023).

En este contexto, la Computación Culturalmente Relevante (CCR) se presenta como un área de estudio emergente que combina la investigación y las prácticas consolidadas de la ECR con la enseñanza de la programación, con el fin de crear una educación en informática que sea tanto atractiva como exigente para estudiantes subrepresentados. Este enfoque educativo parte de la premisa de que todos los niños y niñas pueden adquirir habilidades digitales y tecnológicas, y que este proceso se ve reforzado cuando se les anima a reflexionar sobre sus identidades y culturas (Raspberry Pi Computing Education Research Centre, 2023).

El papel de los docentes en este enfoque es clave, ya que deben crear un entorno de aprendizaje que promueva dicha reflexión, ayudando a los estudiantes a comprender los sesgos presentes en el desarrollo tecnológico y a aplicar la tecnología de manera creativa para abordar problemas que sean significativos tanto para ellos como para sus comunidades (Raspberry Pi Computing Education Research Centre, 2023).

Los principios de la ECR en el ámbito de la computación buscan, además, apoyar el desarrollo de la identidad de los estudiantes, fomentar una crítica a las desigualdades presentes en la

informática y abordar cuestiones sociopolíticas que afectan al entorno tecnológico (Madkins et al., 2020, p. 125).

3 Implementaciones sobre el terreno

Durante nuestra última estancia en Bangalore, realizamos tres veces cada una de las actividades descritas a continuación, en variedad de instituciones educativas de la ciudad y su área metropolitana. Se incluyeron tanto organizaciones de educación formal como informal, dirigidas a públicos variados. Concretamente:

Parikrma Humanity Foundation gestiona cuatro escuelas K-12 y un centro preuniversitario en Bangalore, ofreciendo educación integral y gratuita desde la infancia hasta la secundaria para niños y niñas de comunidades desfavorecidas, así como un instituto de bachillerato. Además de la formación académica, Parikrma proporciona atención médica, apoyo emocional y nutricional, incluyendo tres comidas diarias, con el objetivo de transformar la vida de estos jóvenes y sus familias. Su enfoque holístico busca no solo una mejora educativa, sino también un desarrollo integral (Parikrma Humanity Foundation, 2024).

Shanti Bhavan es una escuela residencial en Tamil Nadu que ofrece educación gratuita desde el nivel preescolar hasta la universidad para niños y niñas de castas y grupos marginados. La escuela no solo ofrece una sólida formación académica, sino que también garantiza un ambiente seguro y estructurado, donde los estudiantes reciben alojamiento, alimentación y atención médica. Asimismo, se les enseña habilidades para la vida, preparándolos para acceder a la educación superior y a mejores oportunidades laborales, ayudándoles a romper el ciclo de la pobreza (Shanti Bhavan, 2024).

The Valley School, ubicada en Bangalore, es una institución educativa que sigue los principios del filósofo Jiddu Krishnamurti. Ofrece educación a niños y niñas de familias privilegiadas desde la infancia hasta el nivel secundario, promoviendo un enfoque centrado en el desarrollo completo del ser humano. La escuela se enfoca en la autocomprensión, el pensamiento crítico y la conexión con la naturaleza, fomentando en los estudiantes una actitud de aprendizaje independiente y exploración creativa. The Valley School busca cultivar individuos responsables, conscientes de sí mismo y de su entorno, preparados para enfrentar los desafíos del mundo moderno (The Valley School, 2024).

Paper Crane Lab es una comunidad creativa de Bangalore, con un enfoque en la enseñanza de habilidades prácticas a través de manualidades, tecnología y arte. Su objetivo es inspirar a personas de todas las edades a desarrollar nuevas habilidades, fomentando una cultura de experimentación y colaboración creativa en el ámbito “hazlo tú mismo” (Paper Crane Lab, 2024).

Fig Tree Learning Centre es una pequeña organización sin ánimo de lucro que brinda oportunidades de enriquecimiento académico a niños que asisten escuelas del gobierno en el pueblo de Kasaghattapura, en el norte de Bangalore. En lugar de seguir un currículo estándar, el centro proporciona actividades adicionales diseñadas para complementar la educación formal de los estudiantes (Fig Tree Learning Centre, 2024).

El Museo de Arte y Fotografía (MAP) en Bangalore, explora la herencia visual del subcontinente indio a través de exposiciones que abarcan desde el arte tradicional hasta la fotografía contemporánea. Combinando exhibiciones físicas y experiencias digitales, MAP conecta a diversos públicos con el patrimonio artístico de la India, promoviendo el diálogo cultural y educativo (MAP Museum, 2024).

3.1 El arte de los kolams, geometría y programación creativa

Esta actividad se llevó a cabo en las escuelas Parikrma Koramangala, The Valley School y Shanti Bhavan con alumnado desde quinto curso de primaria hasta décimo curso (cuarto de la ESO), según la escuela.

La actividad giraba en torno a los *kolams*, que son diseños geométricos tradicionales que se crean en el sur de la India, normalmente en el suelo de las entradas de los hogares, utilizando harina de arroz o polvos de colores. Estas figuras, compuestas por patrones repetitivos y simétricos de líneas y puntos, poseen un profundo significado cultural y espiritual. Se cree que aportan buena suerte, prosperidad y protección al hogar. Los *kolams* son realizados mayormente por mujeres y representan tanto un acto cotidiano de devoción como una expresión artística.

Después de una pequeña introducción, se pedía a los niños que, divididos en equipos, diseñaran y dibujaran un *kolam*, primero un borrador sobre papel, y después con tizas de colores sobre el suelo. Se les daba total libertad para plasmar el diseño que desearan.

Figuras 1 y 2: Estudiantes de Parikrma esbozando y creando los *kolams*.

Una vez completados los *kolam*, los niños les tomaban fotografías con tabletas digitales.

En la segunda parte del taller, usando las mismas tabletas, cada equipo cargaba la foto de su *kolam* como fondo en las aplicaciones Scratch o Octostudio (ambas son entornos diseñados para enseñar programación a niños), y tenían el reto de programar una animación donde un personaje (que podían elegir o crear) resiguiera las formas geométricas de su *kolam*, trazando líneas sobre él.

Figuras 3 y 4: Animaciones de personajes creados con Scratch y OctoStudio siguiendo las formas geométricas de los *kolams*.

Al final de la actividad, se guardaba un espacio de tiempo para que cada equipo pudiera compartir lo que habían hecho y mostraran las animaciones al resto.

En estos talleres, se intentó crear un vínculo entre los *kolams* —un elemento cultural muy presente para todos los niños, ya que los ven a diario— y el pensamiento computacional que tenían que usar cuando programaban usando Scratch u Octostudio. Los niños trabajaron de forma transversal habilidades artísticas, competencias digitales, conceptos matemáticos (ángulos, distancias, coordenadas XY, etc.) y conceptos computacionales (secuencias, bucles, etc.).

Además, la actividad permitió abordar algunos aspectos relacionados con la perspectiva de género, ya que los *kolams* son dibujados tradicionalmente por mujeres, y en la actividad participaron tanto las niñas como los niños.

3.2 Estampación digital de diseños kalamkari con Scratch

Este taller se implementó con niños de los ciclos inicial y medio de primaria en Paper Crane Lab, y con estudiantes de noveno y décimo curso, en la escuela Parikrma Jayanagar y The Valley School.

La actividad se centraba en el *kalamkari*, una técnica originaria del estado de Andhra Pradesh en el sur de la India, que consiste en aplicar diseños y patrones sobre textiles de algodón. Originariamente, los diseños se pintaban a mano con la ayuda de una pluma (*kalam*), pero con el tiempo también se empezaron a usar bloques de madera tallados a modo de sello.

Se comenzaba con una breve introducción al *kalamkari* y después se pedía a los niños que, divididos en equipos, diseñaran y dibujaran un patrón, con la idea de fotografiarlo y usarlo para estampar digitalmente con Scratch.

Primero, los niños realizaban esbozos a lápiz sobre papel, después seleccionaban sus preferidos, los pintaban, y les tomaban fotografías con la tableta digital. A partir de entonces el reto consistía en conseguir crear una animación estampando su diseño repetidamente sobre la pantalla. Si tenían tiempo, podían además crear un personaje digital y utilizar su diseño para estampar su ropa, o reinventar un proyecto Scratch existente donde podían estampar un *saree* usando sus propios diseños.

Para concluir la actividad, cada equipo presentó su animación con *kalamkari* al resto de compañeros y compañeras, compartiendo sus descubrimientos.

Figuras 5 y 6: Una participante del taller en Paper Crane Lab creando diseños y usando Scratch para estamparlos digitalmente.

En estos talleres, se intentó crear un vínculo entre los *kalamkaris* y el pensamiento computacional que tenían que usar para programar la estampación digital mediante Scratch. Los niños trabajaron de forma transversal habilidades artísticas, competencias digitales, conceptos matemáticos como la simetría y la aleatoriedad, y conceptos computacionales (secuencias, bucles, etc.).

Figura 7: Un resultado final después de estampar digitalmente un *saree* con un diseño propio.

3.3 Iluminando a las mujeres a través del arte y la tecnología. Tholu bommalata (títeres de sombra)

Esta propuesta didáctica se realizó en el Fig Tree Learning Center con niños y niñas de seis a doce años, y en el Museo MAP en un taller abierto dirigido a adultos, así como a alumnos de las escuelas Parikrma Sahakarnagar y Nandini Layout de noveno y décimo curso.

La actividad se inspiraba en las representaciones tradicionales de teatro de sombras con títeres, conocidas como *tholu bommalata*, originarias de los estados indios de Andhra Pradesh y Telangana. Esta tradición emplea grandes y coloridos títeres elaborados con piel, que son manipulados para narrar historias épicas de la mitología india, como el *Ramayana* y el *Mahabharata*. Durante generaciones, las familias de la comunidad *Aare Kapu* han preservado esta forma de arte, transmitiendo sus conocimientos y habilidades a sus descendientes. Las representaciones suelen tener lugar en el contexto de grandes festivales y están acompañadas por música tradicional, creando un espectáculo que combina artesanía, narrativa y música.

Figuras 8: Estudiantes de Parikrma durante la visita a la exhibición "Mujeres visibles/invisibles".

Después de la visita a la exhibición "Mujeres visibles/invisibles" en el Museo MAP, que incluía ejemplos de *tholu bommalata*, se invitó a los participantes del taller a imaginar y crear una historia en equipo, reinterpretando una de las obras vistas en el museo o basándose en una leyenda tradicional. En la versión del taller realizada en el Fig Tree Learning Center, se introdujo la tradición de los *tholu bommalata* y se propuso una temática más accesible para los participantes, centrada en los animales.

Una vez que cada equipo acordó la narración, comenzaron a esbozar los diseños de sus títeres en papel. Posteriormente, los construyeron utilizando los materiales de papelería disponibles, prestando especial atención a la mecánica que permitiera el movimiento articulado.

Figuras 9, 10 y 11: Proceso de elaboración de los títeres articulados en Fig Tree Learning Center.

A continuación, se proporcionó a cada grupo una tableta digital con la aplicación Octostudio, mediante la cual fotografiaron sus personajes y crearon una animación que representara o complementara la narración que habían imaginado previamente.

Finalmente, los participantes compartieron sus historias con el resto de grupos reproduciendo el proyecto creado con Octostudio o haciendo interactuar a los personajes tangibles y digitales.

Figura 12 y 13: Adultos creando su producto final y compartiendo sus creaciones, resultado del taller en el Museo MAP.

En estos talleres, se aprovechó tanto la experiencia de la exhibición como los conocimientos previos sobre animales de los niños para generar la motivación de crear o reescribir una historia. De este modo, se provocó la necesidad de utilizar el pensamiento computacional para animarlas, trabajando el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la creatividad, así como conceptos computacionales (secuencias, bucles, etc.).

4 Conclusiones

El concepto de Computación Culturalmente Relevante ha demostrado ser una estrategia eficaz para fomentar un aprendizaje significativo entre los estudiantes de comunidades vulnerables en Bangalore. Durante las implementaciones se observó cómo se establecieron conexiones profundas entre los estudiantes y los contenidos educativos al integrar la enseñanza de programación y tecnología con elementos culturales locales como *kolams*, *kalamkari* y *tholu bommalata*.

Estas actividades no solo ayudaron a los estudiantes a desarrollar habilidades digitales y pensamiento computacional, sino que también les permitieron explorar y valorar su patrimonio cultural. Se creó un entorno de aprendizaje interdisciplinario al combinar habilidades artísticas con conceptos tecnológicos y computacionales, lo que enriqueció la experiencia educativa.

Además, la inclusión de prácticas culturales tradicionales ayudó a trabajar la equidad en el aula y abordó aspectos de perspectiva de género. Por ejemplo, involucrar a niños y niñas en la creación de *kolams*, una actividad tradicionalmente realizada por mujeres, desafió y amplió la comprensión de los roles de género entre los participantes.

Nuestro primer taller con adultos en el Museo MAP, que se centró en el arte tradicional de los títeres de sombra *tholu bommalata*, fue muy enriquecedor. Este taller demostró que los principios de la computación culturalmente relevante pueden extenderse más allá de la educación infantil y juvenil y ser igual de efectivos en contextos de aprendizaje para adultos. Al explorar la intersección entre la tecnología moderna y las tradiciones culturales, los participantes demostraron un alto interés y compromiso. La actividad les permitió reconectar con sus habilidades artísticas mientras aprendían nuevas habilidades digitales con herramientas como OctoStudio.

Es fundamental seguir investigando y adaptando este enfoque en colaboración con comunidades locales, docentes y organizaciones educativas para tener éxito en el futuro. La capacidad de incorporar prácticas culturales en la educación tecnológica de manera que sean relevantes y empoderadoras para los estudiantes determinará la sostenibilidad y el impacto a largo plazo de estos proyectos.

Entre los posibles trabajos futuros, destacamos los siguientes:

- Investigar y diseñar talleres que incorporen otras expresiones culturales locales, como música tradicional, danza, narración de historias o artesanía.
- Implementar talleres de manera que fomenten el diálogo entre las diferentes culturas presentes en la intervención.
- Formación y capacitación de docentes locales: establecer programas de capacitación para docentes en metodologías de educación culturalmente relevantes y su integración con la tecnología. Esto permitiría a los educadores locales continuar y expandir estas prácticas, lo que garantizaría la durabilidad del proyecto.
- Investigar el impacto educativo a largo plazo: realizar estudios a largo plazo para evaluar el impacto de estas iniciativas en el rendimiento académico de los estudiantes y en su desarrollo de competencias digitales y socioemocionales.
- Desarrollo de recursos educativos abiertos: crear materiales didácticos y guías de implementación que estén disponibles en línea para que otros educadores y organizaciones puedan replicar y adaptar estas prácticas a sus propios contextos.

5 Referencias

- Aronson, B. & Laughter, J. (2016). The theory and practice of culturally relevant education: A synthesis of research across content areas. *Review of Educational Research*, 86(1), 163-206. <https://doi.org/10.3102/0034654315582066>
- Au, K. H. (2007). Culturally responsive instruction: Application to multiethnic classrooms. *Pedagogies: An International Journal*, 2(1), 1-18. <https://doi.org/10.1080/15544800701343562>
- Barikzai, S., Griffith, M., Freixenet, J., & Muntaner-Perich, E. (2019, July 3-4). Learning Through Play - the story of InventEUrs. Horizons in STEM Higher Education 2019 conference (HESTEM2019), Kingston University, London, UK.
- Dover, A. G. (2013). Teaching for social justice: From conceptual frameworks to classroom practices. *Multicultural Perspectives*, 15(1), 3-11. <https://doi.org/10.1080/15210960.2013.754285>
- Fig Tree Learning Centre. (n.d.). *Fig Tree Learning Centre*. In Asha for Education. Retrieved October 11, 2024, from <https://bangalore.ashanet.org/our-projects/>
- Ladson-Billings, G., Allen, B. A., & Boykin, A. W. (2020). Culturally relevant pedagogy. In S. Grover (Ed.), *Computer science in K-12: An A-to-Z handbook on teaching programming* (Chapter 12). CRC Press.
- Muntaner-Perich, E. (2012). Estimulant la creativitat i l'esperit crític dins de l'escola a través de la robòtica i la intel·ligència artificial: un cas d'estudi al sud de l'Índia. *REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació*, 5(1), 78-97.
- Muntaner-Perich, E., Freixenet, J., Cufí, X., Villanueva, M., ElFakdi, A., Hurtos, N., Palomeras, N., Quintana, J., Massich, J., Renart, A., & Bosch, A. (2015, May). Team-based Workshop to Engage Young Students in Engineering and Science: Building and Driving a ROV (R2B2). Two special editions in India. OCEANS'15 MTS/IEEE, Genova.
- Museum of Art and Photography Bangalore. (n.d.). *Museum of Art and Photography*. Retrieved October 11, 2024, from <https://map-india.org/>
- Paper Crane Lab. (n.d.). *Paper Crane Lab*. Retrieved October 11, 2024, from <https://pclprojects.wordpress.com/>
- Parikrma Humanity Foundation. (n.d.). *Parikrma Humanity Foundation*. Retrieved October 11, 2024, from <http://www.parikrmafoundation.org/>
- Raspberry Pi Computing Education Research Centre. (2023). *Bringing culturally responsive teaching to K-12 computing education* (Project Report). University of Cambridge. http://computingeducationresearch.org/crp_report_2023
- Rodríguez, R. M., & González, J.C. (2021). La educación culturalmente relevante: un modelo pedagógico para los estudiantes de origen cultural diverso. Concepto, posibilidades y limitaciones. *Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria*, 33 (1), 153-172. <https://doi.org/10.14201/teri.22990>
- Shanti Bhavan Children's Project. (n.d.). *Shanti Bhavan Children's Project*. Retrieved October 11, 2024, from <https://www.shantibhavanchildren.org/>